

HOZIRGI KUNDAGI FIZOTERAPIYA VA KELAJAKDAGI ZAMONAVIY FIZOTERAPIYA APPARATLARI

Qozoqboyev Temurbek

Andijon mashinasozlik instituti

Biotibbiyot muhandisligi yo'nalishi 08-20 gurux 4-kurs talabasi

Qurbonov Shuhrat Parpiyevich

t.f.n., dotsent,

MSMSM kafedrası o'qtuvchisi.

E.mail: temurbekkazakboyev@gmail.com

Tel: +998999902396

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11202205>

Kalitso'zlar: Terapiya, Massaj, Jismoniy, Zamonaviy, Qurilma, Aparatlar, Texnologiyalar.

Annotatsiya: Tibbiy terapiya, kasalliklarni davolashda va kasalliklarning simptomlarini yengilashda muhim ahamiyatga ega bo'lgan jarayondir. Bu maqolada, tibbiy terapiyada qo'llaniladigan eng so'nggi vaqtincha aparatlar haqida suhbat qilamiz.

Tibbiy terapiya, kasalliklarni davolashda va faoliyatni tiklashda qo'llaniladigan amaliyotlar va vositalar to'plamini ifodalaydi. Bu soha, bir qancha texnikalar va usullar orqali kasalliklarni davolashni maqsad qiladi. Quyidagi yo'nalishlarda tibbiy terapiya qo'llaniladi:

1. **Fizioterapiya:** Harakat va jismoniy faoliyatni tiklash uchun mo'ljallangan terapiya turi. Elektrik stimulyatsiyasi, ultrason, masaj kabi usullar foydalaniladi.
2. **Massaj terapiyasi:** Musqayish va jismoniy og'irlarni qayta tiklash uchun masajdan foydalaniladi.
3. **Suyuq terapiya:** Suyuq kompresslar, suyuq masajlar va suyuq boshqa usullar orqali kasalliklarni davolash.
4. **Isitish terapiyasi:** Qizil tez, infratuzum, issiqlik yoki boshqa usullar orqali og'irlikni yoki alamaqni tibbiy qilish.
5. **Reabilitatsiya:** Kasallik, operatsiya yoki yaralanmalardan keyin shifokorlar tomonidan bajariladigan davolash jarayoni.

Tibbiy terapiya, kasallikni aniqlashdan boshlab davolash va kasalni qayta tiklashga qadar qo'lgan jarayonlarni o'z ichiga oladi. Bu soha, yangi zamonaviy texnologiyalar va tibbiy rivojlanishlar bilan hamkorlik qiladi.

Zamonaviy aparatlar turlari:

Tibbiy terapiyada foydalaniladigan zamonaviy aparatlar turli xil turlarga ega. Magnit rezonans tomografiyasi (MRT) orqali tafsilotlar ko'rsatish, ultrasonografiya (USG) yordamida organni vizualizatsiya qilish, rentgenografiya orqali tashxis qo'yish kabi vositalar asosiy rolini o'ynaydi.

Foydalanish asosiy printsiplari:

Bu aparatlar, kasalliklarni diagnos qilishda va davolashda aniq natijalar olish uchun yengil tuzilgan. Ularni foydalanish printsiplari, energiya transmissiyasi, rassomlash va sinapsonlar orqali foydalanilishni o'z ichiga oladi.

So'nggi yangiliklar va texnologiyalar:

So'nggi yillarda, tibbiy terapiyada foydalaniladigan aparatlar so'nggi texnologik rivojlanishlar bilan o'zgarib borayotgan. Bu jarayonda, sun'iy intellekt, ma'lumotlar tahlili va 3D tasvirlash texnologiyalari ham keng qo'llanilmoqda.

Tibbiy terapiya sohasining kelajagi, yangi texnologiyalar va ilmiy rivojlanishlar orqali yuqori sifatli va samarali terapiya usullarini rivojlantirishni o'z ichiga oladi. Quyidagi muhim yo'nalishlar terapiya sohasining kelajagidagi rivojlanishlarni ta'minlaydi:

Sun'iy Intellekt (SI) va Ma'lumotlar Tahlili: Sun'iy intellekt va ma'lumotlar tahlili texnologiyalari, kasalliklar va davolash usullari haqida o'nlab ma'lumotlarni tahlil qilishda, shifokorlarga yordam bera olishda, va kasalliklarning diagnosini aniqlashda muhim ahamiyatga ega.

Telemeditsina: Telemeditsina, shifokorlar va kasallar o'rtasida masofaviy muloqotlarni osonlashtiradi, shuningdek, tibbiy terapiya usullarini masofadan boshqarishda yordam beradi.

Qo'llaniladigan Yangi Texnologiyalar: Tibbiy terapiyada qo'llaniladigan zamonaviy apparatlar, robotlar, nanotexnologiyalar kabi yangi texnologiyalar kasalliklarni davolashda va boshqa tibbiy muammo-larni yechishda yuqori samarali bo'lishi uchun rivojlanmoqda.

Fizioterapiya Va Reabilitatsiya Usullari: Fizioterapiya va reabilitatsiya sohalarida yangi usullar va vositalar o'rtacha kuvvetni tiklash, jismoniy faoliyatni tiklash va yoki orqaga qayta tiklashda samarali bo'lish uchun rivojlanmoqda.

Shifokorlar Va Terapevtlar Bilan Hamkorlik: Sun'iy intellekt, ma'lumotlar tahlili va telemeditsina, shifokorlar va terapevtlar o'rtasida effektiv kommunikatsiyani kuchaytirib boradi, shuningdek, tibbiy terapiya usullarini yuqori sifatli va aniq shaklda boshqarishda muhim bo'ladi.

Tibbiy terapiya sohasining kelajagi, tibbiy innovatsiyalar va multidisiplinariy hamkorliklar orqali kasalliklarni davolash va faoliyatni tiklashda yangi yo'nalishlar yaratishda yashaydi.

XULOSA

Tibbiy terapiya apparatlari kasalliklarni aniqlashda, davolashda va monitoring qilishda muhim bo'lib, ularning yuqori darajada aniqlik va samarali foydalanganilishi kerak. Shifokorlar va tibbiy mutaxassislar uchun maqola, zamonaviy apparatlarning qanday turlarda va qanday holatda foydalanilishi kerakligi to'g'risidagi so'nggi tavsiyalar va ilmiy xulosalarni o'z ichiga oladi.

References:

1. Tibbiy texnika va yangi tibbiyot texnologiyasi: O'quv qo'llanma / S.U marov, E .B ozorov, O .Jabborova; - T .: "Iqtisod-M oliya", 2018. - 216 b.
2. Umarova M.A., Shakarov F.Q. «Tibbiyot texnikalarining elementlari va qismlari». O'quv-uslubiy ko'rsatma - Toshkent: ToshDTU, 2021.- 90 b.
3. <https://www.teknikservis.com/uz/>
4. UO'K: 615.47(075.8) KBK:34.7ya73